

AXBOROT ASRINING BUTUNJAHON JAMIYATIDAGI AFZALLIKLARI

Sug'diyona Ibrohimova Ilhomjon qizi¹

To'uchiboyev Abbosjon Erali o'g'li²

Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o'g'li³

¹⁻²⁻³Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595881>

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan zamonaviy axborotlardan xabardor bo'lish, ularni o'rganish, uzatish va takomillashtirishda Internet jurnalistikasining o'рни, Internet jurnalistikasi, "Ommaviy axborot vositalari"-atamasi, Internet jurnalistikasi oddiy jurnalistikaga nisbatan o'zining qanaqangi yangiliklari va avzalliklari bilan kirib kelishi yoritib berilgan. Bundan tashqari hozir va kelajakdagi imkoniyatlar ham ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Texnika, auditoriyasi, axborot jurnalistika, professional yondashuv, interaktivligi, oniylik va boshqalar.

Hozirgi XXI asr axborot-texnologiyalari asri bo'lib, olimlar tomonidan kashf etilgan kashfiyotlar omma etiboriga havola etilib ulgurmay, bundanda yangi va mukammalroq variantlari kashf etilmoqda. Bu esa texnika sohasida o'sishga, insonlarga qulaylik yaratishga olib kelmoqda. Yurtimizda ham biz yoshlarni texnikaning eng so'ngi yutuqlaridan xabardor qilish bilan bir qatorda, yangidan-yangi imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratib berish yuzasidan samarali ishlar olib borilmoqda.

Bundan tashqari zamonaviy axborotlardan xabardor bo'lish, ularni o'rganish, uzatish va takomillashtirishda internet jurnalistikasining o'рни nihoyatda beqiyosdir. Shu o'rinda savol tug'iladi: Ho'sh Internet jurnalistikasi o'zi nima? Uni bizga ahamiyati nimalarda ko'riladi? Savolga javob berish maqsadida, uni quyidagicha tariflar bilan izohlash mumkin. Asosiy ma'lumot kanali bo'lgan internet orqali dunyo miqyosidagi ommabop ma'lumotlarni doimiy ravishda yig'ish, qayta ishlash va tarqatishdan iborat bo'lib, u ommaviy targ'ibot va tashviqot yuritish vositalaridan biridir. U tomonidan tarqaliyotgan axborot, universitet tili bilan aytganda o'zining "auditoriyasi"ga ega bo'lib, uning jamoat va dunyoqarash tasavurlarini ijtimoiy yo'naltira olishi, zamonaviy reallik, rang-baranglig qonuniyatlari jamiyat hayotining siosiy-iqtisodiy rivojini boshqaruvchi asosiy qonuniyatlar haqida ma'lumot bera olishi lozim.

Axborot jurnalistika, uning auditoriyasi orasidagi vosita bo'lib, u o'zining jurnalistikaning siyosiy instituti sifatidagi o'z oldiga qo'ygan xilma-xil muomolarini yechishga xizmat qilishi kerak. "Ommaviy Axborot Vositalari"- atamasi ham shunga asoslangan.

Internet jurnalistikasi oddiy jurnalistikaga nisbatan o'zining qanaqangi yangiliklari va avzalliklari bilan kirib keladi?

- Interaktivligi. Bunday hususiyat internet texnologiyasining o'zida mujassam bo'lib, bunda u o'zining ko'p tomonlama "tarmoq"li aloqasini taminlaydi.

- Professional yondashuv. Bunda u har bir o'quvchi yoki guruhning o'zlarini shaxsiy qarashlari, fikrlari va talablarini hisobga olish imkonini beradi.

- Ma'tbuotga yo'nalganligi. Bu holatda har bir o'quvchi, o'zining xohlagan axborotini, xohlagan darajada olishi va uni xohlagan darajada o'rganishi, tahlil qilishi imkoniga ega.

- Oniylik. Buni avzalligi shunda bo'lib, unda ma'lumotlarni uzatish tezligi nihoyatda katta bo'lishi bilan bir qatorda, kerakli ma'lumot uzatilgan joyga tez va shu bilan bir qatorda sifatli yetib boradi.

- O'lchamlilik. Bu o'quvchilarga u yoki bu ahborotni muhimlik darajasini tez va qulay aniqlab olishga imkon yaratadi.

- Hamfikrlilik. Bunda ma'lumot sahifasini tez va qulay ravishda har bir tashrif etuvchi fikrini hisobga olgan holda yangilab borish imkoniyati tushuniladi.

- Tejamlilik. Internet ma'lumotlarini tarqalishidagi ta'minotni qimmatligiga qaramasdan, har bir o'quvchiga kerakli ma'lumot qog'ozli ma'lumotga nisbatan tezroq va arzonroq, eng muhimi sifatli yetib boradi.

Shunday qilib maqolamiz so'ngida shuni aytib o'tamizki, internet afzalliklari insonlar uchun har bir sohada yangidan yangi yo'llar ochib bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.K. G'aniyev, M.M. Karimov, K.A. Tashev, АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ Toshkent 07
- 2.S.S. Qosimov “Axborot texnologiyalari haqida o’quv qo’llanma” Toshkent 07
3. S.K.G'aniyev, M.M. Karimov, “Hisoblash tizimlari va tarmoqlarida axborot xavfsizligi” TDTU 03
- 4.<http://www.kaspersky.ru/>
- 5.<http://www.viruslist.ru/>